

Список использованных источников

1. Давыдова, Е.Ю. Финансовые риски : методы оценки и подходы к управлению / Е. Ю Давыдова // Территория науки. – 2016. – № 3. – С. 70-75.
2. Лабудин, А.В. Риск-менеджмент устойчивого развития компании в условиях экономического кризиса / А.В. Лабудин // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики. Материалы IX Международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во РАНХиГС, 2017. – С. 142-147.
3. Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками: монография /С. И. Макарова, И. С. Ферова, И. А. Янкина. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 230 с.
4. Махиянова, М.А. Управление рисками как фактор повышения эффективности предпринимательской деятельности. Дисс. ... канд. эконом. наук / М.А. Махиянова. – М.: РАНХИГС, 2017. – 177 с.
5. Фаянцева, Е.Ю. Риск снижения финансовой устойчивости предприятия в современных условиях / Е.Ю. Фаянцева //Эффективное антикризисное управление. – 2016. – № 3 (84) – С.84-89.

УДК 658:005.21

DOI

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ПРАКТИКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

АГАРКОВА Н. В.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

АГАРКОВА М. Д.,

Обучающийся,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуется понятие стратегического управления развитием предприятия, его смысл и особенности. Акцентируется внимание на

необходимости внедрения стратегической системы в практику управления предприятием в современных рыночных условиях ведения бизнеса. Раскрыто сущность понятия внутреннего контроля, его характерные признаки и задания. Исследовано роль внутреннего контроля в обеспечении реализации стратегии предприятия. Установлено связь между внутренним контролем как инструментом управления и общей системой стратегического управления предприятием.

Ключевые слова: развитие предприятия, система управления, стратегическое управление, внутренний контроль.

INTERNAL CONTROL IN THE PRACTICE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

AGARKOVA N. V.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

AGARKOVA M. D.,
studying,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the article, the strategic management is explored. The essence of strategic management and its features are determined. An author emphasizes that strategic management system is necessary for modern companies and enterprises. The idea of the internal business control and its main goals and tasks are considered. The link between an internal business control and the strategy of many companies is defined.

Keywords: company development, management system, strategic management, internal business control.

Актуальность. Эффективность функционирования экономики Донецкой Народной Республики зависит от уровня социально-экономического развития региона, представленного предприятиями, учреждениями и организациями, отличающимися по отраслевым, территориальным и функциональным признакам. Значимость успешных предприятий в современных динамических условиях особенно возрастает. Мощные предприятия, обладая оборотными ресурсами, серьезным кадровым потенциалом и

эффективной моделью управления, вызывают интерес со стороны зарубежных инвесторов, что способствует их экономическому развитию, а, следовательно, и выполнению социально - экономических программ развития их региона. В то же время, каждое предприятие имеет право осуществлять целенаправленную социально-экономическую политику с учетом своих внутренних интересов, наличия соответствующих материальных, трудовых, финансовых ресурсов, необходимости реализации собственных целей и задач. В связи с этим не теряет своей актуальности удачное внедрение в практику предприятий идей и технологий стратегического управления развитием, которое получило широкое применение в бизнес-системах западных стран.

Анализ исследований и публикаций. Научно-методологические основы и организационные аспекты стратегического управления отражены в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как Л.Д. Забродская, В.С. Кубарева, З.Е. Шершнева, В.Г. Герасимчук, В.Р. Шевчук, И. Ансофф, Боумен Клифф, Э.Н. Велеско, В.А. Винокуров и других. Многие опытные ученые и молодые ученые занимаются исследованием проблемных вопросов социально-экономического развития предприятия, анализом характеризующих его показателей, изучением эффективности функционирования всех составляющих системы управления, в том числе и внутрихозяйственного контроля, среди которых: М.М. Коцупатрий, У.А. Марчук, М.Т. Белуха, Ф.Ф. Бутинец, Б.И. Валуев, Н.Г. Выговская, В.Д. Белик, Г.В. Булкот, Е.В. Калюга, В.В. Мушинский, О.В. Косперевич, Н.В. Гордополова и другие.

Целью статьи является раскрытие исходных научно-методических положений стратегического управления в практике регулирования социально-экономического развития предприятия, а также место и роль системы внутреннего контроля для достижения стратегических задач предприятия.

Изложение основного материала. В отечественной научной литературе стратегическое управление рассматривают как процесс, посредством которого осуществляют долгосрочное руководство предприятием, определяют специфические цели деятельности, разрабатывают стратегии по достижению этих целей, учитывая все существенные внешние и внутренние условия, а также обеспечивают выполнение разработанных планов [3].

Стратегическое управление считают процессом динамичным, многоплановым, помогающим формулировать и реализовывать

эффективные стратегии, что, в свою очередь, способствует сбалансированию отношений между предприятием и внешней средой. Характерные черты системы стратегического управления определенного предприятия зависят от отраслевой принадлежности, размеров, типа производства, уровня специализации, особенностей производственного потенциала, наличия научно-технического потенциала, уровня управления, уровня квалификации персонала [3].

Реализация концепции стратегического управления возможна тогда, когда предприятие, к которому такое управление применено, является стратегически ориентированным, то есть применяет принципы стратегического мышления, стратегическое планирование и направлено на достижение поставленных стратегических целей.

Такие стратегически ориентированные предприятия обладают рядом преимуществ, среди которых:

- минимизация негативных последствий происходящих изменений;
- возможность создания необходимой базы для принятия решений;
- обеспечение долгосрочной доходности;
- установление системы стимулирования развития компании;
- создание производственного потенциала и системы внешних связей, адаптированных к изменениям в социально-экономической и политической среде.

Следует отметить, что успешное выполнение комплекса задач экономической и социальной стратегии предприятия в значительной степени зависит от комплексного принятия и реализации качественных управленческих решений. Последние, в свою очередь, все чаще становятся возможными в результате слаженной работы всех структурных подразделений предприятия, что обеспечивается его системой внутреннего контроля как одного из ключевых элементов стратегического управления.

Контроль является важным инструментом управления, поскольку позволяет предоставлять руководству информацию, собранную на основе анализа и оценки объектов контроля, рекомендации по этим объектам; помогает реально оценить деятельность с многих сторон, определяет направления будущего развития, способствует принятию правильных управленческих решений. На предприятии контролю подлежат все материальные и

денежные потоки, производственные процессы, труд людей, затраты ресурсов и результаты деятельности.

Система внутрихозяйственного контроля имеет свои особенности, а именно:

- 1) осуществление функций контроля лицами, представляющими интересы данного предприятия;
- 2) охват всех видов контроля, осуществляемого представителями предприятия;
- 3) обеспечение прямой и обратной связи между структурными подразделениями предприятия.

Необходимость внутреннего контроля определяется также его задачами, которые заключаются в следующем: предоставление информации для принятия целесообразных управленческих решений; оценка правильности принимаемых решений, результативности их выполнения; своевременное выявление отрицательных факторов влияния на производство; корректировка деятельности компании и его структурных подразделений [2].

Достижение задач системой внутреннего контроля позволяет воспрепятствовать возникновению ошибок в ведении учета, составлении отчетности, выполнении бизнес – плана предприятия. Каждый из элементов внутрихозяйственного контроля играет немаловажную роль в планировании и реализации избранной предприятием стратегии деятельности.

Организационная структура предприятия, органы управления, кадровая политика, внутренний аудит, стиль управления – это неполный перечень элементов среды контроля, которые влияют на эффективность функционирования системы стратегического управления на предприятии. Так, например, структура предприятия развивается вместе с развитием стратегии.

Новая стратегия чаще всего влечет за собой появление новых видов деятельности, требует новых навыков. Если этим фактом пренебречь, то в цепочке «стратегия – структура» возникает несоответствие, что усложняет процесс стратегического управления. Мотивация и внутренний аудит также играют важную роль в процессе обеспечения эффективности выполнения стратегических задач. На уровне выполнения стратегии компании принципиально также учесть трудности с конфигурацией организационной культуры.

Организационная (корпоративная) культура, или как ее называют стилем управления, рассматривается как совокупность

ценностей, воплощенных в кадровую политику и организационную структуру предприятия.

Мировая практика ведения бизнеса доказывает, что высоких результатов предприятие может достичь, когда существует полное соответствие между корпоративной культурой и долгосрочными планами (стратегией), а тесная связь между ними является действенным средством управления персоналом. Как утверждают отечественные ученые, оптимальным условием является рабочая среда, функционирующая вместе с корпоративной стратегией таким образом, что работа по стратегическим направлениям проводится с наибольшей эффективностью [1].

Рассматривая внутрихозяйственный контроль как важный элемент обеспечения выполнения стратегии, следует отметить, что данный вид контроля охватывает все стадии воспроизводства (снабжение, производство, сбыт) и все виды деятельности предприятия. А это, в свою очередь, позволяет проследить за ходом выполнения стратегических целей и задач в течение полного операционного цикла работы предприятия, своевременно выявить недостатки и упущения, исправить допущенные ошибки, обеспечить принятие рациональных управленческих решений с целью эффективного выполнения долгосрочных планов в рамках стратегического управления.

Таким образом, внутренний контроль, обеспечивая высшее руководство информацией о работе низших звеньев управления, представляет собой независимую оценку соответствия деятельности комплексно всего предприятия поставленным стратегическим задачам.

Итак, на основе изложенного материала можно сделать *следующие выводы*:

1. Социально-экономическое развитие предприятия имеет многомерный характер, что проявляется посредством изменений в технической, экономической и социальной сферах. Это обуславливает зависимость социально-экономического развития от формирования инноваций, внешних и внутренних взаимосвязей, других хозяйствующих субъектов, что определяет выбор той или иной стратегии.

2. С целью увеличения экономической самостоятельности предприятия необходимо создать такой механизм управления, при котором у предприятия остается достаточно ресурсов для

оперативного решения текущих проблем с использованием экономических и организационных методов управления.

3. Рассмотрение компании как сложной социально-экономической системы обуславливает необходимость формирования стратегических способов управления. Стратегическое управление должно обеспечивать выявление проблем неравномерного развития предприятия и своевременное принятие необходимых управленческих решений для оперативного и успешного решения таких проблем.

4. Эффективность стратегической политики предприятия зависит от деятельности структур управления при условии оптимального взаимодействия центра с подразделениями, предоставления звеньям управления полномочий для принятия управленческих решений по определенным целям.

5. Обеспечение эффективного функционирования системы внутрихозяйственного контроля как инструмента управления на предприятии позволяет: достичь устойчивости и максимального развития в условиях высокой конкуренции, сохранять и рационально использовать ресурсы и потенциал предприятия, своевременно выявлять и минимизировать коммерческие, финансовые и внутренние риски в управлении, формировать соответствующее современным условиям хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней управления, которая способна быстро реагировать на изменения во внутренней и внешней среде, обеспечивать слаженную и четкую работу подразделений предприятия на пути эффективной реализации его стратегии.

Список использованных источников

1. Ансофф, И. Стратегическое управление. – Москва: Экономика, 1989.-519с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vuzlib.net/beta3/html/1/5182/5183/>.

2. Бутинец, Ф.Ф. Аудит [Текст]: Учебн. – 2-е изд., перераб. и доп. – УЧЕТ. ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ: научные заметки Международный сборник научных трудов. Выпуск 3(7). Ж.: ЧП «Рута», 2012. – 672с.

3. Забродская, Л.Д. Стратегическое управление: реализация стратегии : Учебн. пособие. для студ. экон. спец.- Х: Консум, 2014. – 208с.